

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18419471>

O‘QITUVCHILAR VA OTA-ONALAR BOLALAR RUHIY SALOMATLIGINI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Sevara Mo‘minboyeva Tursunmurod qizi

Guliston davlat pedagogika instituti magistranti

ANNOTATSIYA: Jahonda iqtisodiy, siyosiy, madaniy, ilmiy va axborot texnologiyalarining rivojlanib borishi natijasida milliy qadriyatlar, an‘ana va urf-odatlarining ahamiyati, ijtimoiy hayotda tutgan o‘rni doimiy yangilanayotgan talablar va xavf-xatarlar bilan yuzma-yuz kelmoqda Ayniqsa, yosh avlodning, xususan, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ruhiy(psixik) tarbiyasini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, ularning mustahkam ma‘naviyat egasi bo‘lib voyaga yetishida pedagogik strategiyalarni belgilash nihoyatda dolzarb masalalardan biridir.

Kalit so‘zlar: axborot, milliy qadriyat, maktab, muammo, ruhiy salomatlik, texnologiya, o‘quvchi, xavf-xatar.

KIRISH

Maktab yoshidagi o‘quvchilar shaxs shakllanishining ilk davrlarini boshidan o‘tkazishmoqda[1]. Bu ularning ruhiy, jismoniy, aqliy tomondan shaxsga monand xatti-harakatlar majmuini o‘zida shakllantirishga harakat qiladi. Bolalar rivojlanar ekan tashqi olamdagi muhit va do‘stlari uning shakllanishiga o‘z ta‘sirini o‘tkazmay qolmaydi[2]. Tashqi muhitdagi mavjud “mumkin emas” lar bola uchun eng qiziqarlisi hisoblanadi[3]. Mana shu davrda o‘qituvchi va ota-onalar birgalikda harakat qilib butun diqqat e‘tiborini bolaga qaratib yaxshi va yomonni o‘rgatishi juda zarur[4]. Ayni globallashuv zamonida hayotimizni gadjetlarsiz tasavvur qilish judayam qiyin[5].

Hattoki yangi tug‘ilgan mittigina chaqaloq ham xabardor. Go‘dakka onasi gadjetsiz hayotni o‘rgatishi kerak[6]. Albatta gadjetlarni zarari, salbiy tomonlari yetarlicha. Shunday ekan har bir pedagog, ota-ona bolaning ruhiy salomatligini qo‘llab-quvvatlashga doir zamonaviy interfaol metod va texnologiyalardan foydalanishi maqsadga muvofiq.

MATERIAL VA METODIKA

Ruhiy salomatlik bilan bog‘liq muammo uzoq yillar mobaynida ko‘rsatgichi yuqori hisoblangan. O‘zbekiston respublikasi prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 2019-yil 13-fevraldagi qarori ruhiy salomatlikni qo‘llab-quvvatlash uchun qo‘yilgan qadam bo‘ldi. Unga ko‘ra: “2019-2025- yillarda O‘zbekiston Respublikasi aholisining ruhiy salomatligini muhofaza qilish xizmatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qaror Baratov va G‘oziyev kabi olimlarning ilmiy qarashlarini davlat miqyosda amaliyotga tatbiq etish uchun huquqiy asos bo‘lib xizmat qildi. Qaror bilan tasdiqlangan Konsepsiya aholi, ayniqsa bolalar va yoshlar ruhiy salomatligini saqlashda tub burulish yasadi. Ruhiy holati buzilgan shaxslarni davolashning samarali, zamonaviy usullarini joriy etish, psixatriya muassasalarining moddiy-texnik bazasini yangilash, maktabgacha va maktab ta‘limi muassasalarida psixologik xizmatni kuchaytirish, bolalardagi ruhiy o‘zgarishlarni barvaqt aniqlash(skrining) tizimini yo‘lga qo‘yish, ruhiy holatida muammosi bor shaxslarni kamsitmaslik va ularni jamiyatga qaytarish maqsadi asosiy qilib belgilandi.

Ergash G‘oziyevning oila psixologiyasi kitobining 2010-yilgi nashri “Oila va bolalar tarbiyasi” bobida oilaviy munosabatlar va inson ruhiyatining turli jihatlarini qamrab oladi. Ushbu kitobda ruhiy salomatlik bevosita "ruhiy salomatlik" sarlavhasi ostida emas, balki oila iqlimi, hissiy zo‘riqishlar va shaxslararo munosabatlar kontekstida yoritilgan. Kitobning muqaddima va birinchi boblarida inson ruhiyatidagi hissiy va emotsional zo‘riqishlar (stresslar) hamda ularning oilaviy hayotga ta‘siri tahlil qilinadi. Muallif oiladagi psixologik muhitning insonning umumiy farovonligiga ta‘sirini ko‘rsatib o‘tadi. Sharq mutafakkirlarining qarashlariga tayanib, oilada axloqiy mas‘uliyat, o‘zaro hurmat va mehr-muhabbat ruhiy barqarorlikning asosi ekanligi

bayon etiladi . Britaniyalik psixiatr Jon Boulbi bolaning ruhiy salomatligi uning hayotidagi birinchi 3 yilda ota-onasi (ayniqsa onasi) bilan oʻrnatgan hissiy aloqasiga bogʻliqligini isbotlagan. Agar bola goʻdakligida oʻzini xavfsiz his qilmasa va mehr yetishmasa, u ulgʻayganda depressiya, tajovuzkorlik va odamlarga ishonmaslik kabi muammolarga duch keladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Hozirgi vaqtda faoliyat olib borayotgan har bir pedagog bolalardagi ruhiy salomatligini qoʻllab-quvvatlashda ota-onalar bilan birgalikda tengma-teng ishlashi talab etiladi. Zamonaviy axborot kommunikatsiyalardan oqilona foydalanish qoidalari bilan bolalarni tanishtirishlari, ularning foydali tomonlari bilan bir qatorda zararli tomonlariniyam tushuntirishlari kerak Italiyalik shifokor va pedagog, bolalar ruhiy salomatligini erkinlik va mustaqillik orqali mustahkamlashni taklif qilgan. Montessori bolani "oʻzini oʻzi yarata oladigan mavjudot" deb hisoblagan. Uning fikricha, bolaning ruhiy dunyosiga kattalarning qoʻpol aralashuvi (majburlash, jazolash) undagi tabiiy qobiliyatlarni oʻldiradi. Bolaning ruhiy osoyishtaligi uchun uning boʻyiga, yoshiga va qiziqishiga mos muhit yaratilishi kerak. Agar bola oʻz ehtiyojlarini oʻzi qondira olsa (mustaqil ovqatlanish, oʻyinchoqlarini yigʻishtirish), unda oʻziga boʻlgan ishonch va ichki xotirjamlik shakllanadi. Bola atrofdagi maʼlumotlarni filtrsiz, ruhan oʻziga singdiradi. Shuning uchun, uning ruhiy salomatligi uchun "toza" va tartibli vizual muhit muhimdir. Oʻzbek maʼrifatparvari Abdulla Avloniy bolalar ruhiy salomatligini axloq va fikr tarbiyasi bilan bogʻlagan. "Tarbiya biz uchun yo hayot — yo mamot": Avloniy uchun bola ruhiyati boʻsh oq qogʻoz kabidir. Agar unga yoshligidan toʻgʻri "naqsh" solinmasa, keyinchalik bu ruhiy va axloqiy nuqsonlarga olib keladi. U bolaning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishni ruhiy salomatlikning asosi deb bilgan. "Fikr tarbiyasi muallimlarning diqqatiga suyalgan eng muqaddas bir vazifadir", deydi u. Fikri sogʻlom bolaning ruhiyati ham sogʻlom boʻladi. Avloniy tarbiyani toʻrt qismga boʻladi: Badan tarbiyasi, Fikr tarbiyasi, Axloq tarbiyasi va Nafs tarbiyasi. Bu tizim bugungi kundagi "Hissiy intellekt" (EQ) tushunchasiga juda yaqin keladi. Kichkina bolalar oʻz his-tuygʻularini boshqarishni oʻrganadilar. Baʼzida bolalar oʻz ehtiyojlarini

ayta olmaganlarida, bu holat g'azab yoki stressni keltirib chiqarishi mumkin. Bolalar stressni boshdan kechirganlarida yoki o'zini boshqara olmay qolganlarida ularga tasalli beradigan, mehr ulashadigan inson kerak bo'ladi. O'smirlik davrida (12-17 yosh) ruhiy tushkunlik holatlari kichik maktab yoshidagi (6-11 yosh) bolalarga nisbatan 40% ga ko'proq uchrashi aniqlandi. Bolaning ruhiy holati faqat uning ichki dunyosi emas, balki uni o'rab turgan muhitning mahsulidir. Ota-onalar bilan sog'lom muloqotning yo'qligi bolada "hissiy bo'shliq"ni keltirib chiqaradi. Bu bo'shliq keyinchalik agressiya yoki depressiya bilan to'ldirilishi mumkin. Muhokama qilinishi kerak bo'lgan muhim jihat — "gadjetga qaramlik". Ekran qarshisida o'tkazilgan vaqt bolaning real ijtimoiy ko'nikmalarini cheklaydi, bu esa unda "ijtimoiy xavotir" (social anxiety) darajasini oshiradi. Ko'p hollarda bolalar o'z muammolarini so'z bilan tushuntira olishmaydi. Shu sababli, maktab psixologlari va ota-onalar bolaning xulq-atvoridagi kichik o'zgarishlarga ham e'tiborli bo'lishlari zarur. Ruhiy salomatlikni mustahkamlash uchun faqat muammo chiqqanda davolash emas, balki bolada "psixologik chidamlilik" (resilience) ko'nikmasini shakllantirish lozim. Bolalar ruhiy salomatligi jamiyatning kelajakdagi barqarorligini belgilaydi. Agar muammolar erta yoshda hal qilinmasa, ular katta yoshdagi surunkali psixologik kasalliklarga aylanib ketish xavfi mavjud.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, jadal rivojlanayotgan zamonimizda bolalar ruhiy salomatligini qo'llab-quvvatlashda ijtimoiy muhit va shu bilan birga o'qituvchi va ota-onalarning o'rni beqiyosdir. Ijtimoiy tarmoqlar bolalarni o'z domiga tortishga harakat qilar ekan, u yo'ldan qaytarishga o'qituvchi va ota-onalar birgalikda harakat qilar ekan tarbiya jarayonida innovatsion yondoshuvlardan foydalanish ko'zlangan maqsadga erishishga stimulyazifasini bajaradi. Kelgusidagi yosh avlod o'z ma'naviy qiyofasini yo'qotmay shaxsiy axloqiy me'yorlarini saqlab qolgan, zamonaviy bilimlarni o'rganishga chanqoq, ijtimoiy faol va barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishi qalb va ruhimizga taskin bo'ladi. Bolalarimiz ruhiyatida siniqlar bo'lmasa, ularning dunyoqarashi, atrofidagi borliqqa nisbatan ijobiy qarashlar, insonlarga nisbatan iliqlik yo'qolmaydi. O'qituvchilar va ota-onalar bolalarning shaxsiy xususiyatlarini inobatga

olgan holda innovatsion yondoshuvlardan foydalanib munosabatda bo'lishlari jamiyatimiz salbiy illatlardan xoli, ijobiy fikrlaydigan, Yurt ravnaqi uchun kerakli shaxslarni o'sib rivojlanishi uchun ilk qadamlari hisoblanadi. Shunday ekan qaytar reaksiya orqali har bir shaxs ushbu masalada mas'uliyat bilan yondoshmog'i zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev. PQ-196(2023-YIL 13-fevral)
2. Jon Boulbi "Xavfsiz baza"
3. E.G'oziyev Oila psixologiyasi.T-2010
4. UNICEF. Bolaning ruhiy salomatligini qo'llab-quvvatlash. 2025-yil 21-oktabr
5. Mariya Montessori " Bolaning siri"
6. Abdulla Avloniy " Turkiy Guliston yoxud axloq"